

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА СИЛ КАСАЛЛИГИ АНИҚЛАНГАН ҲОЛАТЛАР БУЙИЧА ЭПИДЕМИОЛОГИК БАХОЛАШ

Муродқосимов Сайдолим,
Маматкулов Тальат Тохирович,
Қобилов Нодир Нуриддинович

Самарқанд давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси.

Аннотация. Мақола кейинги икки йилда Самарқанд вилояти аҳолиси ўртасида сил касаллигидан касалланиш ҳолати, юкиш йуллари ва профилактика ишларини ташкил этишининг долзарб муаммолари тўғридаги маълумотларни ўрганишга бағишланган. Сил эпидемиясини олдини олишда аҳолини профилактик тадбирларни ташкил этиш катта аҳамиятга эга. Шу сабаб, аҳолининг сил инфекциясига зарарланишини аниқлаш, эпидемиянинг даражасини белгилаш учун ушбу кўрсаткичлар ўрганилиб, тадқиқотлар ўтказилмоқда. Самарқанд вилоят аҳолисининг 2021-2022 йиллар мобайнида сил касаллигини текширувдан ўтиб, рўйхатга олинishi ҳолатлари ва келгусида туберкулёз инфекциясини олдини олиш борасида қандай профилактик тадбирларни ташкил этиш керак масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: Туберкулёз инфекцияси, профилактика.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Аҳолилар тўғрисидаги тадқиқот ишлари Самарқанд вилоят Санитария, эпидемиологик осоишталик ва жамоат саламатлигини сақлаш бошқармасида олиб борилди. Тадқиқот маълумотлари йиллик якуний ҳисоботларга асосланилди ва аҳоли орасида сил касаллигини кайд этилиши кузатилиб, таҳлил килиб борилди.

Мавзунинг долзарблиги. Сил касаллигининг популяцияда кенг тарқалганлиги ва барқарор ўсиши замонавий тиббиётнинг долзарб ва жиддий муаммоларидан биридир. Ушбу касаллик Самарқанд аҳолисини ҳам четлаб ўтмаган, сил касаллиги билан яшаётган шахслар интенсив курсатгичи 16,06 ни ташкил этади. Аҳолини сил касаллигинига тестдан утказиш давлатимиз соғликни сақлаш вазирлигининг махсус буйруқлари асосида назорат этилади ва стандарт қоидалар билан тиббий ёрдам амалга оширилади. Малумки, Сил касаллиги билан касалланган беморлар ўз вақтида аниқланиб, керакли даво муолажаларини оладиган бўлса, 70-75 фоизгача тузалиб кетиши мумкин.

Материал ва методлар: Вилоят аҳолисини сил касаллиги билан хисобга олинишини Вилоят Санитария-эпидемиологик осайшталик ва жамоат саламатлигини сақлаш(ВСЭО ва ЖС) бошқармаси статистик маълумотлари асосида ўрганилди (2021-2022 йиллар).

Тадқиқотнинг мақсади. Вилоят бўйича сил касаллигининг бирламчи аниқланган БК+ турини 628-652 тага ёки 3,8 фоизга кўпайиши кузатилди, касалликнинг интенсив кўрсаткичи вилоят бўйича 16,06 ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич, Булунғур туманида (31,66 ни), Жомбой туманида (25,72ни), Тайлоқ туманида (25,33ни) ташкил этди ва вилоят кўрсаткичидан юқоридир.

Сил касаллигининг эпидемиологик жиҳатдан муҳим булган Фиброз-каверноз, емирилиш турларини кўпайиши тиббиёт ходимлари томонидан сил касаллигини фаол аниқланмаётганлиги, санитария-эпидемиология хизмати ходимлари томонидан эса бу борадаги назоратнинг сусайтириб юборилганлигидан далолат беради.

Республикада 2014 йилдан буён дориларнинг таъсирига чидамли бўлган МЛУ/ШЛУ/ТБ шакли замонавий G – Хpert усулида аниқланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ССВнинг 2014 йил 24 октябрдаги 383-сонли “Ўзбекистон Республикасида силга қарши чора-табирларни такомиллаштириш тўғрисида”ги буйруғига асосан ушбу беморлар қайд

этилган касаллик учоқларида соғломлаштириш ишларини олиб борилишини назоратга олишдир. Ҳар ойда янгидан қайд этилган (МЛУ/ШЛУ/ТБ) беморлар СЭО ва ЖСБ ходимлари томонидан рўйхатга олиниб, касаллик учоқларини эпидемиологик жиҳатдан қайси гуруҳга мансублиги аниқлаб, ўрнатилган тартибда фтизиатрлар билан ҳамкорликда бемор яшайдиган ҳудудда эпидемиологик суриштирувларни олиб боришлари белгиланган.

Ташқи муҳитга бактерия ажратувчи БК+ беморлар билан касаллик учоғида мулоқотда булганлар беморнинг бактерия ажратиш даври давомида ва бемор диспансер ҳисобидан чиқарилганидан сўнг бир йил давомида назорат қилиниши шарт, лекин бу борадаги эпидемияга қарши тадбирлар масул эпидемиологлар томонидан етарлича олиб борилмаяпти.

Сил касаллигини эрта аниқлашда аҳолини флюорография усулида текширилиши ҳам катта аҳамиятга эга, 2022 йил 12 ойда режага асосан флюорография усулида текширилиши лозим бўлган 419125 нафар шахсдан 360400 нафари қамраб олинди (86%). Шундан 713 нафарида касаллик аниқланди. Мажбурий табақага мансуб режага асосан 119695 нафар шахсдан 102227 нафари флюорография кўригидан ўтказилган (85%) шундан 7 нафаридан касаллик аниқланган. Флюорография текширувидан ўз вақтида утмаганлиги натижасида бирламчи сил касаллиги аниқланган беморларда сил касаллиги ўтказиб юборилган оғир шаклларда, фиброз-каверноз,инфилтратив ёки ўпка туқимасининг емирилиши даврида аниқланмоқда.

Хулоса: 1.Беморлар диспансер ҳисобидан чиқарилган кейинги эпидемиологик назоратнинг суствлиги натижасида касаллик ўчоғида бактерия ажратувчилар купаймоқда.

2.Мажбурий табақага мансуб режали флюорография кўриги тулик қамралмаганлиги сабабли сил касаллигининг оғир шакллари кузатилмоқда.

REFERENCES

1. Муродқосимов С., Юсупов М. САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЎТКИР ЮҚУМЛИ ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИ ҲОЛАТИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК БАХОЛАШ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 20-23.
2. Saidolim, M., Egamberdieyich, M. A., & Toxiroyich, M. T. (2023). Epidemiological Assessment of OIH Infection Among the Samarkand Region's Leprous Population Groups. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 115-119. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/C5HFU>
3. Saydolim M., Tahirovich M. T. Problems in the Nutrition of Medical University Students //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 17. – С. 115-117.
4. Murodқosimov Saidolim, & Mamatkulov Talat Toxirovich. (2023). PREVENTION OF HIV INFECTION AMONG HEALTHCARE WORKERS. *World Bulletin of Public Health*, 19, 189-193. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2200>
5. Saidolim Murodқosimov, Ermanov Rustam Temirovich, Mamirov Asamidin Egamberdievich, Mamatkulov Talat Toirovich, & Samiboeva Umida Khudshidovna. (2022). PREVENTING HIV INFECTION IN PREGNANT WOMEN. *World Bulletin of Public Health*, 10, 143-145. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/1016>
6. Saidolim Murodқosimov, Sevginoz Zhamshedovna Khodzhieva, Abdumurodov Mirjakhon Bahridin Ugli, Ochilov Okhunzhon Odil ugli, & Abdusalomov Mansur Dilshodovich. (2022). THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF COVID-19 DISEASE. *World Bulletin of Public Health*, 10, 127-133. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/978>
7. Absamat Abdurakhimovich Oslanov, Jonibek Fayzullaevich Kadirov, Saidolim Murodқosimov, & Nodir Nuriddinovich Kobilov. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONAVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/873>
8. Murodқosimov S. M., Mamatkulov T. T., Ismoilov O. I. PREVENTING HIV INFECTION AMONG HEALTH-CARE WORKERS //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 03. – С. 35-40.
9. Kamalova M. I., Ismoilov O. I., Murodқosimov S. M. SONOGRAPHIC EXAMINATION OF CONGENITAL AND ACQUIRED DISEASES OF THE

CHEST IN PAEDIATRICS //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 02. – С. 10-16.

10. Kamalova, M., Ismoilov, O., Murodkosimov, S., Ergashovich, K., Ismatova, S., & Shuhratovna, K. (2021). ORAL MUCOSAL STRUCTURE AT DIFFERENT AGES IN CHILDREN. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14723>

11. Ismoilov O. I. et al. The Spread Of SARS-Cov-2 Coronavirus In Uzbekistan And Current Response Measures //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 45-50.

12. Сайдолим Муродқосимов, Абсамат Абдурахимович Осланов, Жонибек Файзуллаевич Кадиров ОИВ ИНФЕКЦИЈАСИДА ПСИХОЛОГИК ЎЗИНИ-ЎЗИ КУЗАТИШ УСУЛИНИ АҲАМИЯТИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oiv-infektsiyasida-psihiologik-zini-zi-kuzatish-usulini-a-amiyati> (дата обращения: 29.04.2023).

13. Ismoilov, Ortik Ismoilovich, Murodkosimov, Saidkosim Murodkosimovich, Kamalova, Malika Ilkhomovna ANATOMO PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW) // ORIENSS. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/anatomo-physiological-characteristics-of-the-digestive-system-in-children-literature-review> (дата обращения: 29.04.2023).

14. Nuriddinovich K. N. et al. ON THE STATE OF THE PREPARATION OF OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE STOCK, EXPERIENCE AND RELEVANCE OF DEVELOPED COUNTRIES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1146-1149.

15. Absamat Abdurakhimovich Oslanov, Jonibek Fayzullaevich Kadirov, Saidolim Murodkosimov, & Nodir Nuriddinovich Kobilov. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONOVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/873>

16. Shayqulov , H. S., Mamadiyorova , M. M., & Hayitov , S. M. o‘g‘li. (2023). DIAREYA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA AJRALUVCHI ICHAK MIKROFLORALARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(6), 20–24. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1935>

17. Шайқулов , Ҳ. Ш., Буляев , З. К., & Мамадиёрова , М. М. (2023). СУТ КИСЛОТА БАКТЕРИЯЛАРИ - ЛАСТОВАСИЛЛУС АСИДОФИЛУС НИНГ АНТИБИОТИКЛАРГА НИСБАТАН ЧИДАМЛИЛИГИ. *GOLDEN BRAIN*, 1(6), 25–30. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1938>

18. Shayqulov , H. S., & Ubaydullaevich , N. D. (2023). BAKTERIAL ICHBURUG‘ BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNING IMMUN KO‘RSATKICHLARIDAGI AYRIM O‘ZGARISHLAR. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 163–167. Retrieved from

<https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1716>

19. Naimova, Z. S., & Shayqulov , H. S. (2023). KIMYO ZAVODIGA YAQIN HUDUDLARIDA YASHOVCHI BOLALAR VA O‘SMIRLARDAGI ANTROPOMETRIK KO‘RSATGICHLAR. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 59–64. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1691>

20. Шайкулов Х., Исокулова М., Маматова М. СТЕПЕНЬ БАКТЕРИОЦИНОГЕННОСТИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В САМАРКАНДЕ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 199-202.